

O‘ZBEKISTONDA IJTIMOYIY TARAQQIYOTNING YANGI BOSQICHI: KAMBAG‘ALLIKNI QISQARTIRISH VA BANDLIKNI TA’MINLASHNING STRATEGIK ASOSLARI

Ashirmamatova Madina Murodiljon qizi

Andijoin davlat pedagogika instituti pedagogika
fakulteti boshlang‘ich ta’lim yo‘nalishi talabasi

Annotatsiya: Mazkur maqolada O‘zbekistonda amalga oshirilayotgan ijtimoiy-iqtisodiy islohotlar doirasida kambag‘allikni qisqartirish va aholi bandligini ta’minlash masalalari tahlil qilingan. Unda ijtimoiy himoya tizimini takomillashtirish, manzilli qo‘llab-quvvatlash mexanizmlari hamda bandlikni oshirishga qaratilgan chora-tadbirlar yoritilgan. Shuningdek, raqamli iqtisodiyot sharoitida mehnat bozorida o‘zgarishlar va inson kapitalining ahamiyati ko‘rsatib berilgan.

Kalit so‘zlar: Kalit so‘zlar: kambag‘allikni qisqartirish, aholi bandligi, ijtimoiy himoya tizimi, iqtisodiy islohotlar, inson kapitali, raqamli iqtisodiyot, mehnat bozori, manzilli yordam, tadbirkorlik rivoji, ijtimoiy barqarorlik.

Abstract: This article analyzes the issues of poverty reduction and employment in the framework of socio-economic reforms being implemented in Uzbekistan. It highlights measures aimed at improving the social protection system, targeted support mechanisms, and increasing employment. It also highlights changes in the labor market and the importance of human capital in the digital economy.

Keywords: Keywords: poverty reduction, employment, social protection system, economic reforms, human capital, digital economy, labor market, targeted assistance, entrepreneurship development, social stability.

Аннотация: В данной статье анализируются вопросы сокращения бедности и занятости в рамках социально-экономических реформ, проводимых в Узбекистане. Выделяются меры, направленные на совершенствование системы социальной защиты, механизмов адресной поддержки и увеличение занятости.

Также освещаются изменения на рынке труда и важность человеческого капитала в цифровой экономике.

Ключевые слова: сокращение бедности, занятость, система социальной защиты, экономические реформы, человеческий капитал, цифровая экономика, рынок труда, адресная помощь, развитие предпринимательства, социальная стабильность.

So‘nggi yillarda O‘zbekistonda ijtimoiy-iqtisodiy sohada keng ko‘lamli islohotlar amalga oshirilmoqda. Xususan, kambag‘allikni qisqartirish va aholini bandligini ta’minlash davlat siyosatining markaziy yo‘nalishiga aylandi. Bu jarayon jamiyatda ijtimoiy barqarorlikni mustahkamlash, inson kapitalini rivojlantirish hamda iqtisodiy o‘lishni jadallashtirishga xizmat qilmoqda.

Kambag‘allikni qisqartirishning strategik ustuvor yo‘nalishlari avvalombor 2022-2026-yillarda yangi O‘zbekistonni rivojlantirishning Taraqqiyot strategiyasida ham o‘z ifodasini topgan. Ijtimoiy munosabatlarni mustahkamlash, fuqarolarni himoya qilish va kambag‘allikni qisqartirish davlat siyosatining ustuvor yo‘nalishlari sifatida e’tirof etilib, aholini yangi ish o‘rinlari va kafolatlangan daromad manbai bilan ta’minlash sifat jihatidan yangi bosqichga ko‘tarildi, daromad, malakali tibbiy va ta’lim xizmatlari, munosib turmush sharoitini yaxshilash muammolari ilgari surildi²⁵⁴.

So‘nggi besh yillik islohotlarning natijasida mamlakatimizda Yangi O‘zbekistonni barpo etishning zarur siyosiy-huquqiy, ijtimoiy-iqtisodiy va ilmiy-ma’rifiy asoslari yaratildi²⁵⁵.

BMT ma’lumotiga ko‘ra, bugungi kunda dunyoda 1 milliard 100 million aholi kambag‘allikda umr kechirmoqda. So‘nggi yillardagi dunyo geosiyosiy maydonida ro‘y berayotgan turli ziddiyat va keskinliklar vaziyatni yanada murakkablashtirmoqda. Ayniqsa, kambag‘al hamda rivojlanayotgan davlatlar bu borada jiddiy sinovlarga duch kelmoqda. Mamlakat va xalqni bunday mushkul sinovlardan kam talafot xolda olib

²⁵⁴ Ўзбекистон Республикаси Президентининг «2022-2026 йилларга мўлжалланган Янги Ўзбекистоннинг Тараққиёт стратегияси тўғрисида»ги Фармони. // Янги Ўзбекистон. No22. 1 февраль.

²⁵⁵ “2022-2026-yillarga mo‘ljallangan yangi O‘zbekiston taraqqiyot strategiyasi to‘g‘risida” O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining Farmoni, 28.01.2022 yildagi PF-60-son.

<https://lex.uz/docs/-5841063?ONDATE=29.01.2022%2000#-5842923>

o‘ta bilish har bir davlat yetakchisidan yuksak zakiylik hamda qat’iy siyosiy iroda talab etadi.

Ta’kidlash muhimki, mamlakatimizning ijtimoiy davlat maqomi Konstitutsion norma bilan mustahkamlangani, so‘nggi yillarda aholini ijtimoiy himoya qilish masalasi davlat siyosatida ustuvor maqsadga aylangani hamda bu yo‘lda olib borilayotgan tizimli islohotlar samarasida O‘zbekiston geosiyosiy maydondagi murakkab evrilishlarga qarshi mustahkam immunitetga ega bo‘lmoqda.

Yurtimizda **“Inson qadri uchun”** tamoyili asosida ijtimoiy adolat ta’minlangan, ehtiyojmand aholi samarali himoya qilingan jamiyat barpo etilayotgani xalqaro miqyosda e’tiroflarga sazovor bo‘lmoqda. Jumladan, 2025 yilning 4 noyabr kuni Qatar poytaxti Dohada bo‘lib o‘tgan **Ijtimoiy rivojlanish bo‘yicha ikkinchi Butunjahon sammitida** O‘zbekiston tajribasi rivojlanayotgan davlatlarda kambag‘allikka qarshi kurashning samarali namunasi sifatida taqdim etildi.

O‘zbekiston Prezidenti Shavkat Mirziyoyev ushbu nufuzli tadbirdagi nutqida **ijtimoiy adolatni ta’minlash borasida muhim tashabbuslarni** ilgari surdi. Xususan, rivojlanayotgan davlatlarning ijtimoiy dasturlariga resurslarni keng jalb etish maqsadida **kambag‘allikka qarshi kurashishning yangi moliyaviy arxitekturasini yaratish** taklifini bildirdi.

Sammitda Davlatimiz rahbari mamlakatimizda kambag‘allikka qarshi amalga oshirilayotgan islohotlar va uning samaralari haqida ham to‘xtalib, Ijtimoiy himoya milliy agentligi asosida – yagona tuzilma orqali **birlashtirilgan ijtimoiy himoya dasturlari** har bir xonadon va oilani qamrab olgani natijasida oxirgi yillarda kambag‘allik darajasi **35 foizdan 6,6 foizgacha qisqargani** va bu islohotlar davom ettirilishini ta’kidlagan edi²⁵⁶.

Mamlakatda kambag‘allikni kamaytirish bo‘yicha olib borilayotgan siyosat endi faqat yordam berish bilan cheklanmaydi, balki odamlarni daromad topishga olib chiqadigan tizimga aylangan. Ehtiyojmand oilalar bilan individual ishlash, ularni aniqlash va manzilli qo‘llab-quvvatlash amaliyoti yo‘lga qo‘yilgan. “Temir daftar”,

²⁵⁶ Ijtimoiy himoyadan ijtimoiy rivojlanishga: kambag‘allikni qisqartirishning o‘zbek tajribasi. Abdumutalib O‘ktamov, Demokratik jarayonlarni tahlil qilish markazi eksperti.

“Ayollar daftari” va “Yoshlar daftari” kabi mexanizmlar aynan shu maqsadga xizmat qilib, yordamni umumiy emas, balki aniq ehtiyoj asosida yetkazishga imkon bermoqda. Natijada ijtimoiy yordam samaradorligi oshib, resurslar to‘g‘ri yo‘naltirilmoqda.

Bandlik masalasi ham davlat siyosatida alohida o‘rin egallaydi. Bugungi kunda yangi ish o‘rinlari yaratish asosan kichik biznes, xususiy tadbirkorlik va sanoatni rivojlantirish hisobiga amalga oshirilmoqda. Hududlarda ishlab chiqarish korxonalari, xizmat ko‘rsatish sohalari va agroklastlar kengayib, aholining ish bilan ta‘minlanish imkoniyatlari ortmoqda. Shu bilan birga, kasb-hunar o‘qitish va qayta tayyorlash markazlari ham faoliyatini kengaytirib, mehnat bozoriga mos mutaxassislar tayyorlashga e‘tibor qaratilmoqda.

Mehnatning intellektuallashuvi sharoitida mehnat bozorida yangi kasbiy segment- intellektual mehnat xodimlari ajralib chiqdi. Mazkur xodimlar ma‘lumotlarni qayta ishlash, bilim asosida ishlarni tashkil qilish, intellektual qobiliyatlardan foydalanish, mehnat bozorida kreativlikka asoslangan o‘ziga xos mahsulotni taklif qilish bilan ajralib turadilar. O‘zbekiston sharoitida ham raqamli iqtisodiyotning rivojlanishi davlat siyosatining ustuvor yo‘nalishlaridan biri etib belgilangan. So‘nggi yillarda “Raqamli O‘zbekiston –2030” dasturi doirasida axborot-kommunikatsiya infratuzilmasini kengaytirish, elektron hukumat tizimini rivojlantirish, raqamli ta‘lim va elektron tijoratni keng joriy etish bo‘yicha qator chora-tadbirlar amalga oshirilmoqda. Ushbu jarayonlar mehnat bozorida ham sezilarli o‘zgarishlarni yuzaga keltirmoqda. Bir tomondan, IT sohasi bo‘yicha minglab yangi ish o‘rinlari tashkil etilmoqda, startap loyihalar va texnoparklar faoliyati kengaymoqda. Ikkinchi tomondan esa, raqamli ko‘nikmalarga ega bo‘lmagan mehnat resurslari raqobatda ortda qolish xavfi ostida qolmoqda.

Shu sababli raqamli iqtisodiyot sharoitida bandlikni ta‘minlash masalasi nafaqat iqtisodiy, balki ijtimoiy ahamiyatga ham ega. Bu borada mehnat bozorida yuzaga kelayotgan yangi talablarni chuqur tahlil qilish, istiqboldagi tendensiyalarni aniqlash,

davlat siyosatini moslashtirish, shuningdek, innovatsion loyihalar asosida yangi bandlik mexanizmlarini ishlab chiqish zarur²⁵⁷.

N. Fayzullayev va S. Mayliyevalarning 2023- yilgi tadqiqotlarida kambag‘allikni qisqartirish maqsadida aholi daromadlarini oshirishda olib borilayotgan siyosatlarning dolzarbligi tahlil qilingan. Ushbu tadqiqotda davlat tomonidan aholi turmush darajasini oshirishga qaratilgan iqtisodiy islohotlar va ularning samaradorligi yoritilgan. Mualliflar iqtisodiy islohotlarning muvaffaqiyatli amalga oshirilishi kambag‘allikni kamaytirishning muhim omili ekanini ta’kidlaydi²⁵⁸. G. Sultonovning 2024-yilgi tadqiqotida O‘zbekistonda kambag‘allikni qisqartirish siyosatining real ta’siri o‘rganilgan. Muallif o‘z tadqiqotida ijtimoiy himoya tizimi va iqtisodiy barqarorlikni oshirish bo‘yicha qabul qilingan dasturlarni tahlil qilib, ularning kambag‘allikni qisqartirishga qanchalik hissa qo‘shishini baholaydi. Tadqiqot natijalari kambag‘allikni kamaytirish siyosatining kompleks yondashuv orqali amalga oshirilishi zarurligini ko‘rsatadi²⁵⁹.

R. Maxmudovning 2024-yilgi asarida kambag‘allikni qisqartirishning ijtimoiy-falsafiy masalalari keng yoritilgan. Tadqiqotda kambag‘allik nafaqat iqtisodiy muammo, balki jamiyatning madaniy va axloqiy rivojlanishiga to‘sqinlik qiluvchi omil sifatida qaraladi. Muallif ijtimoiy mas’uliyat, fuqarolik jamiyatining roli va davlat siyosatining ahamiyatini chuqur tahlil qiladi²⁶⁰.

A. M. Asqarovning 2023-yilgi tadqiqotida kambag‘allik ijtimoiy-iqtisodiy muammo sifatida tahlil qilingan. Muallif iqtisodiy tengsizlikning ildizlarini o‘rganib, ularni bartaraf etish bo‘yicha ilg‘or tajribalarga murojaat qilgan. Tadqiqot natijalari kambag‘allikni kamaytirish uchun nafaqat iqtisodiy choralar, balki ta’lim va sog‘liqni saqlash sohasida ham izchil islohotlar olib borish zarurligini ko‘rsatadi²⁶¹.

²⁵⁷ O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining “Raqqamli O‘zbekiston –2030” strategiyasi to‘g‘risidagi farmoni. – Toshkent, 2020

²⁵⁸ Fayzullayev, N., & Mayliyeva, S. (2023). Kambag‘allikni qisqartirish maqsadida aholi daromadlarini oshirishda olib borilayotgan siyosatlar. barqarorlik va yetakchi tadqiqotlar onlayn ilmiy jurnali, 3(12), 151-156.

²⁵⁹ Sultonova, G. (2024). O‘zbekistonda kambag‘allikni qisqartirish siyosatining ta’sirini tahlil qilish. Nordic_Press, 2(0002)

²⁶⁰ Maxmudov, R. (2024). O‘ZBEKISTONDA KAMBAG‘ALLIKNI QISQARTIRISHNING IJTIMOY-FALSAFIY MASALALARI. Бюллетень педагогов нового Узбекистана, 2(1), 100-102.

²⁶¹ Asqarova, A. M. (2023). KAMBAG‘ALLIK-IJTIMOY-IQTISODIY MUAMMO. Educational Research in Universal Sciences, 2(4), 390-393.

Demak, O‘zbekistonda so‘nggi yillarda amalga oshirilayotgan ijtimoiy-iqtisodiy islohotlar kambag‘allikni qisqartirish va aholi bandligini ta’minlashni davlat siyosatining ustuvor yo‘nalishiga aylantirdi. Ijtimoiy himoya tizimini takomillashtirish, manzilli yordam mexanizmlarini joriy etish hamda yangi ish o‘rinlarini yaratishga qaratilgan chora-tadbirlar aholining turmush darajasini oshirishda muhim ahamiyat kasb etmoqda.

Shu bilan birga, raqamli iqtisodiyotning rivojlanishi mehnat bozorida yangi imkoniyatlar yaratib, zamonaviy kasbiy ko‘nikmalarga bo‘lgan ehtiyojni kuchaytirmoqda. Natijada, inson kapitalini rivojlantirish va bandlik siyosatini zamon talablariga moslashtirish dolzarb vazifaga aylanmoqda.

Xulosa qilib aytganda, mazkur yo‘nalishlarda olib borilayotgan izchil va kompleks islohotlar ijtimoiy barqarorlikni mustahkamlash, iqtisodiy o‘shishni ta’minlash hamda aholining farovonligini oshirishga xizmat qilmoqda.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. Ўзбекистон Республикаси Президентининг «2022-2026йилларга мўлжалланган Янги Ўзбекистоннинг Тараққиёт стратегиясигўрисида»ги Фармони. //ЯнгиЎзбекистон.No22.1февраль.
2. ”2022-2026-yillarga mo‘ljallangan yangi O‘zbekiston taraqqiyot strategiyasi to‘g‘risida” O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining Farmoni, 28.01.2022 yildagi PF-60-son. <https://lex.uz/docs/-5841063?ONDATE=29.01.2022%2000#-5842923>
3. Ijtimoiy himoyadan ijtimoiy rivojlanishga: kambag‘allikni qisqartirishning o‘zbek tajribasi. Abdumutalib O‘ktamov, Demokratik jarayonlarni tahlil qilish markazi eksperti.
4. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining “Raqamli O‘zbekiston –2030” strategiyasi to‘g‘risidagi farmoni. –Toshkent, 2020
5. Fayzullayev, N., & Mayliyeva, S. (2023). Kambag‘allikni qisqartirish maqsadida aholi daromadlarini oshirishda olib borilayotgan siyosatlar. barqarorlik va yetakchi tadqiqotlar onlayn ilmiy jurnali, 3(12), 151-156.

6. Sultonova, G. (2024). O’zbekistonda kambag’allikni qisqartirish siyosatining ta’sirini tahlil qilish. Nordic_Press, 2(0002)
7. Maxmudov, R. (2024). O’ZBEKISTONDA KAMBAG’ALLIKNI QISQARTIRISHNING IJTIMOIIY-FALSAFIY MASALALARI. Бюллетень педагогов нового Узбекистана, 2(1), 100-102.
8. Asqarova, A. M. (2023). KAMBAG’ALLIK-IJTIMOIIY-IQTISODIY MUAMMO. Educational Research in Universal Sciences, 2(4), 390-393.
9. Kambagallikni qisqartirish va aholini bandligini ta’minlash https://herald.kokanduni.uz/index.php/public_html/article/download/1024/791/1567